

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 5, Juni 2023

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.15700182)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15700182>

Penetapan Ambang Batas Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Marudut Hasugian

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua-Indonesia

Email korespondensi: maruduthasugian75@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum dan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai urgensi penentuan ambang batas sebagai syarat pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini bersifat normatif. Pembahasan yang dimaksud ditujukan untuk menelaah struktur-struktur rasional, sistem-sistem hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk pengolahan ilmiah terhadap bahan-bahan normatif hukum, sehingga pembentukan hukum akan semakin profesional. Hasil penelitian ini mengungkapkan pengaturan ambang batas persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak secara tegas diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, hanya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, namun dalam Pasal 222 UU Pemilu mengatur Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh Kursi Paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah. Urgensi penentuan ambang batas syarat pengajuan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden agar mendapat dukungan dari Partai Politik Peserta Pemilu. Tetapi selain itu diharapkan perlu penyempurnaan Undang-Undang Pemilihan Umum mempertegas bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapatkan kursi di DPR dapat mencalonkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan penentuan ambang Batas dihapuskan dan disesuaikan dengan bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai politik, atau Gabungan Partai Politik tanpa penentuan ambang batas.

Kata Kunci: *Penetapan, Ambang Batas, Partai Politik, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.*

Abstract

This study aims to find out and examine the regulation of the threshold for nominating President and Vice President in the General Election and to find out and examine the urgency of determining the threshold as a requirement for submitting Presidential and Vice Presidential Candidates. The legal research method used in this study is the normative legal research type, namely examining the applicable laws and regulations and the discussion in this study is normative. The discussion in question is intended to examine rational structures, applicable legal systems, this is done for scientific processing of normative legal materials, so that the formation of law will be more professional. The results of this study reveal that the regulation of the threshold requirements for nominating President and Vice President is not expressly regulated in Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution, only proposed by Political Parties or a coalition of Political Parties, but in Article 222 of the Election Law it is regulated that Candidate Pairs are proposed by Political Parties or a coalition of Political Parties that obtain at least 20% of the total number of seats in the DPR, or obtain 25% of valid votes. The urgency of determining the threshold for the requirements for nominating a pair of Presidential and Vice Presidential Candidates in order to gain support from Political Parties Participating in the Election. However, it is hoped that there will be a need to improve the General Election Law to emphasize that every Political Party Participating in the Election that gets a seat in the DPR can nominate a Pair of President and Vice President. Meanwhile, the determination of the threshold has been abolished and

adjusted to the text of Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution, Candidate Pairs are proposed by Political Parties, or a Coalition of Political Parties without determining a threshold.

Keywords : *Determination, Threshold, Political Parties, Presidential and Vice Presidential Elections.*

Article Info

Received date: 10 Juni 2023

Revised date: 25 Juni 2023

Accepted date: 30 Juni 2023

PENDAHULUAN

Sejak pemilihan Presiden dilakukan secara langsung, persoalan ambang batas syarat mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden selalu mengemuka tiap kali pemilihan presiden akan diselenggarakan. Pada tahun 2004, misalnya, ambang batas pencalonan presiden sebanyak 15 % (lima belas persen) jumlah kursi yang duduk di DPR dan 20 % (dua puluh persen) dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR. Angka ini kemudian bertambah menjadi 20 % (dua puluh persen) pada tahun 2009, dan terus berlanjut hingga saat ini. Jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem Presidensial bahwa penerapan ambang batas tidak relevan dalam pengusungan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini penetapan ambang batas dalam pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai secara alamiah.¹

Koalisi yang terjadi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden cenderung kearah politik kepentingan, Karena ambang batas yang ditentukan akan berdampak pada politik transaksional. Harusnya konsep pemilu sesuai dengan amanat konstitusi khususnya Pasal 22 E UUD 1945 yang bersifat jujur, bebas, rahasia serta memberikan rasa keadilan bagi warga negara.

Berdasarkan perkembangannya, kembali mencuatnya persoalan hukum didalam masyarakat mengenai ambang batas ketika keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pengujian terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2013. Ketentuan mengenai pengaturan ambang batas yang diatur dalam UU Pilpres yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas menjelaskan syarat pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Ketentuan UU Pilpres tersebut dikatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap diberlakukannya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Ketentuan Pasal 9 UU Pilpres menyatakan "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden."²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut melahirkan konsep baru dalam sistem pemilu di Indonesia yang dilaksanakan secara bersamaan atau pemilu serentak. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.³

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan ambang batas memberikan penguatan bagi pemerintah maupun DPR untuk merevisi UU pemilu khususnya bagi fraksi di DPR yang setuju dengan ambang batas. Sebelum sah menjadi Undang-undang, terjadi perdebatan antara pemerintah dengan DPR mengenai ketentuan pemberlakuan ambang batas. Pemerintah menginginkan adanya ambang batas 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen). Hal ini berarti partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki 20 % (dua puluh persen) dan 25 % (dua puluh lima

¹ Muhammad Mukhtarrija; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Agus Riwanto, Inefektifitas Pengaturan Presidential Treshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24 Issue 4, Oktober 2017. h. 646.

² Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

³ Lihat dalam ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

persen) perolehan suara dipemilu legislatif sebelumnya.

Partai politik yang mendukung pemerintah mengenai syarat ambang batas tersebut diantaranya ; PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat dan PPP, namun PKS juga siap ambang batas pencalonan Presiden harus 0%. Selain itu ada beberapa fraksi lain di DPR punya pendapat yang berbeda-beda. Sedangkan partai politik yang tidak setuju dengan hal tersebut yaitu Partai Gerindra, PAN, PKB, dan Hanura.⁴ Meskipun demikian PKB dan PPP menawarkan juga jalan tengah yaitu ambang batas 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen). Pada akhirnya pada rapat paripurna DPR memutuskan memberlakukan ambang batas 20 - 25% dalam pemilu serentak pada tahun 2019.

Alasan pemerintah menyetujui adanya ambang batas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden agar adanya dukungan kuat dari parlemen terhadap pasangan calon. Sementara, DPR dianggap sebagai simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Selain itu dalam risalah sidang perdebatan Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemerintah menyatakan setuju dengan ambang batas untuk memberikan dukungan awal dari partai politik, bahwa DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Fraksi di DPR yang tidak mendukung adanya ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyatakan melanggar hak-hak warga Negara dan hak partai politik yang tidak memiliki suara banyak pada pemilu sebelumnya. Perdebatan mengenai ambang batas menjadi prolematika hukum didalam masyarakat, bahwa penerapan ambang batas tidak sepenuhnya diterima oleh warga negara karena ada hak-hak yang dirugikan. Hal ini disebabkan karena penerapan ambang batas tidak secara rasional mengakomodir hak-hak konstitusional warga Negara.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kontradiksi mengenai Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari tahun 2008 sampai 2018 sebagai berikut : Putusan MK No. 51-51-59/PUU-VI/2008, No. 56/PUU-VI/2008, No. 26/PUU-VII/2009, No. 4/PUU-XI/2013, No 14/PUU-XI/2013, No. 42/PUU-XI/2013, hingga putusan terakhir yakni putusan MK No.53/PUU-XV/2017. Serta putusan MK mengenai Ambang Batas yang baru pada tahun 2018 Putusan MK No. 49/PUU- XVI/2018 dan No. 54/PUU-XVI /2018. Berkaitan dengan Putusan MK No. 51-51- 59/PUU-VI/2008 terdiri dari beberapa nomor putusan, bahwa putusan ini dimaksud terdiri dari beberapa pemohon dalam pokok perkara yang sama. Banyaknya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas, maka dalam hal ini putusan yang menjadi kajian adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017, putusan ini dicatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2017 dan diputuskan pada tanggal 19 Desember 2017.

Penerapan ambang batas tersebut juga berimplikasi pada sistem pemilu karena pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Hal tersebut sangat memberatkan bagi partai politik yang tidak memiliki suara terbanyak pemilu sebelumnya dan juga bagi partai politik yang baru saja ikut dalam pemilu. Sebelum pelaksanaan pemilu 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada pemilihan umum 2019 dan pemilihan umum seterusnya.⁵ Pemilihan umum serentak adalah “pelaksanaan pemilihan umum legislatif, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan. Perlunya pemilihan umum serentak merupakan hasil uji materi (judicial riview) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”⁶

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilakukan pada tahun 2004, 2009, dan 2014 menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden karena pemilihan legislatif dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara serentak pada April 2019, sehingga ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR

⁴ Jawa Pos, Pro-Kontra Ambang Batas Berimbang, (<https://www.pressreader.com/>), diakses pada tanggal 9 Maret 2019.

⁵ Lihat Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

⁶ Sodikin. Pemilihan umum Serentak (Pemilihan umum Legislatif dengan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sietem Presidensial. Jurnal Rechtsvinding, No. 1 Vol. 3 April 2014. h. 20.

dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai ambang batas dipahami bahwa besarnya pengaruh partai politik dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden, acuan besarnya legitimasi partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah hak eksklusif partai peserta pemilu dan tidak diperkenankan atau tidak ada kemungkinan sama sekali bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen diluar dari yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut, dan diusulkan oleh organisasi non partai. 30 Dalam hal ini menjadi pertimbangan untuk menegakan nilai-nilai konstitusi dan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat.

Sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan Undang-undang. Amar putusan Hakim Konstitusi terhadap gugatan pemohon menyatakan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar putusan MK No.53/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa, MK menolak pengujian Pasal 222 UU Pemilu oleh pemohon. MK juga mengacu pada putusan MK sebelumnya bernomor 51-52-53/PUU-VI/2008 tentang uji materi Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang dianggap tetap relevan. MK menilai ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). 37 Berdasarkan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang membahas mengenai ambang batas bahwa ada hak-hak partai politik maupun warga Negara yang perlu diakomodir dalam penerapan ambang batas tersebut.

METODE

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini bersifat normatif. Pembahasan yang dimaksud ditujukan untuk menelaah struktur-struktur rasional, sistem-sistem hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk pengolahan ilmiah terhadap bahan-bahan normatif hukum, sehingga pembentukan hukum akan semakin profesional.⁷

PEMBAHASAN

Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undang

Lembaga kepresidenan adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintah yang di dalam konteks teori Trias Politikca disebut eksekutif yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga kepresidenan disebut sebagai lembaga negara karena negara merupakan suatu sistem yang secara konstitutif terdiri atas rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ini disebut Presiden yang dalam sistem pemerintahan Presidensil, fungsi kepala eksekutif dan kepala negara bersifat inheren atau menyatu dalam jabatan Presiden Lembaga kepresidenan dapat pula diartikan sebagai institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam struktur ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan Presidensil, patut dicatat bahwa yang menyangkut lembaga kepresidenan adalah, pertama, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensil seperti di Indonesia menyatu dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian Presiden memimpin penyelenggaraan negara dalam pemerintahan sehari-hari. Kedua, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ketiga, presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen tidak dapat memberhentikan presiden. Oleh karena itu, Indonesia tidak mengenal pembedaan atau pemisah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah berada pada satu tangan yaitu Presiden, dan dibantu oleh Wakil Presiden dan beberapa menteri, oleh karena itu Presiden berhak untuk mengangkat para menteri sesuai pada bidangnya. Menteri- menteri tersebut bergabung dalam satu kabinet yaitu kabinet eksekutif. Dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang berat dengan dua kekuasaan yaitu kepala pemerintahan dan kepala Negara, maka Undang- Undang mengatur jelas mengenai Persyaratan terhadap

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, h. 24.

Presiden. Persyaratan ini ditujukan agar kelak Presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia adalah orang yang mampu dan siap untuk melaksanakan tugasnya.

Pengusungan calon Presiden dan wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945 diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam ketentuan Pasal 22 E ayat (2) menyatakan “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD”. Pemilihan umum kemudian selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-undang.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimulai dari tahun 2004, hal tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dikatakan dalam Pasal 1 angka (2) UU Pilpres “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden menurut UU Pilpres selanjutnya disebut dengan ambang batas diatur dalam ketentuan Pasal 5 diantaranya:⁸

- a. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. Pengumuman calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden atau Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU.
- c. Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada KPU.
- d. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pengaturan tersebut digunakan dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Kemudian pengaturan tersebut terjadi perubahan dari usul pemerintah, ambang batas kemudian dinaikan melalui pembahasan bersama DPR. Hal ini kemudian mengubah pengaturan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pengaturan mengenai pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden (ambang batas) sebagai berikut:⁹ “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Ketentuan dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 ini kemudian digunakan dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 dan 2014. Meskipun terjadi pro dan kontra dengan berbagai perdebatan sehingga melahirkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian permohonan pemohon ditolak.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlangsung lama sehingga diubah menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lahirnya Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 ini kemudian ditafsirkan sebagai amanat Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan secara serentak. Ditambah ambang batas tetap digunakan dalam pemilu serentak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik dalam pemilihan umum serentak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur sekaligus mengenai Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD serta Penyelenggara Pemilu yang sebelumnya

⁸ Lihat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁹ Lihat dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

diatur secara terpisah. Pengaturan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 222 menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mendasari pelaksanaan Pemilu khususnya Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 dan selanjutnya dengan adanya pengaturan ambang batas sebelum menjadi kontestasi pemilu.

Ambang batas merupakan tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi oleh semua pihak. Dapat dipahami bahwa ambang batas suatu ukuran yang ditetapkan namun diterima oleh semua pihak. Ketentuan mengenai ambang batas diatur dalam Pasal 222 menyatakan “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Berdasarkan UUD NRI 1945 secara implisit ketentuan pengaturan ambang batas tidak diatur, namun secara eksplisit memberikan ruang untuk membatasi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut merupakan perintah Pasal 22 E ayat (6) UUD 1945 menyatakan “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-undang”. Sehingga dalam UU Pemilu diatur ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Secara konstitusi pengaturan Pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. hal yang berbeda di dalam konstitusi tidak ada batasan sekian persen namun dimungkinkan pengusungan oleh partai politik tertentu tanpa adanya batasan sekian persen. Pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam menurut UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Sedangkan di dalam Pasal 222 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR.”

Merujuk dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Dari sisi penafsiran tekstual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 telah memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, diatur dengan Undang-undang”. Sehingga dalam UU Pemilu diatur ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Secara konstitusi pengaturan Pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. hal yang berbeda di dalam konstitusi tidak ada batasan sekian persen namun dimungkinkan pengusungan oleh partai politik tertentu tanpa adanya batasan sekian persen. Pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Sedangkan di dalam Pasal 222 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR.”

Pelaksanaan Pemilu serentak merupakan hal yang baru dalam praktik penyelenggaraan pemilu Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan mulai tahun 2019. Hal ini tentunya harus memerlukan kesiapan dari berbagai pihak baik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih maupun oleh pemerintah itu sendiri termasuk peraturan hukum yang mengaturnya.¹⁰

¹⁰ Hendra, Ahmad. “Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013.h. 5.

Pemilu serentak bila dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD bahwa pelaksanaan tidak relevan. Ada penggunaan kalimat “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan umum”. Oleh sebab itu partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum, mempunyai kewenangan konstitusional dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya bahwa penetapan besaran ambang batas dalam UUD 1945 tidak dikatakan meskipun dikatakan pengaturan lebih lanjutnya oleh Undang-undang.

Persoalan selanjutnya bahwa penerapan ambang batas dilaksanakan pada pemilu serentak tidak rasionalitas dan tidak memberikan keadilan bagi warga Negara melalui partai politik terlebih bagi peserta pemilih. Koalisi yang dibentuk hanya memungkinkan akan menghasilkan politik transaksional, serta acuan 5 (lima) tahun lalu tidak bisa digunakan lagi karena akan merugikan banyak pihak. Berdasarkan pemahaman diatas bahwa penggunaan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 secara konstitusi telah merugikan hak-hak konstitusional warga Negara, hal ini tentunya tidak mengakomodir hak-hak rakyat.

Konsekuensi hukum terhadap konstitusionalitas ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdampak kepada legitimasi Pasal 222 UU Pemilu yang menyebabkan pemilu kehilangan relevansinya sehingga ketentuan ambang batas bertentangan dengan sumbernya. Dalam konstitusi pengusungan Presiden dan Wakil Presiden membuka ruang bagi seluruh partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Secara teori konstitusi menurut Jimly Asshidiqie dan Bagir Manan bahwa konstitusi berdasarkan paham konstitusionalisme memberikan batasan terhadap kekuasaan serta adanya perlindungan hak asasi manusia yang sama dalam hal apapun karena konstitusi hadir sebagai hukum tertinggi dalam menjamin hak-hak setiap warga Negara. Dapat dipahami bahwa ambang batas tidak sesuai (inkonstitusional) karena tidak mencerminkan nilai-nilai yang dimaksud dalam konstitusi.

Berdasarkan konsekuensi hukum diatas, ada beberapa pandangan bahwa ambang batas tidak relevan diterapkan pada pemilu serentak yaitu, pertama ketidak rasional suara sah secara nasional pemilihan umum DPR 5 (lima) tahun sebelumnya yang akan digunakan untuk pemilu serentak hanya menghasilkan tranksaksionalitas politik. Kedua, bahwa setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan sebagai peserta dalam pemilihan umum. Ketiga besaran ambang batas juga akan memperberat bagi partai politik untuk berkoalisi, hanya partai-partai besarlah yang akan berkuasa.

Tranksaksional menurut Boissevain adalah hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan tranksaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem.¹¹ Jadi politik tranksaksional dapat berupa perjanjian politik antara beberapa pihak dalam usaha menerima dan memperalat kekuasaan.³¹³ Politik tranksaksional suatu strategi yang dilakukan oleh aktor politik yang berupa uang atau barang yang dilakukan pada masa kampanye dan dapat menciderai demokrasi. ³¹⁴ Sehingga transaksional politik yang dimaksud adalah menuju pada kegiatan money politik yang harus dihindari,

Merujuk pada konstitusi bahwa partai politik sebagai peserta pemilihan umum memiliki kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu merupakan wujud implementasi hak asasi warga Negara. Untuk itu secara konstitusional keberadaan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan lahirnya Pasal 6A UUD 1945, sehingga diuraikan beberapa ayat dalam ketentuan tersebut. Maswadi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 6A ayat (2) menjelaskan “jadi, kami sebenarnya ingin menganjurkan supaya ada aliansi, koalisi dari partai-partai politik, atau bahkan sebelum pemilu. Jadi kita beranggapan bahwa pemilu untuk DPR dan DPD adalah pre-eliminary election untuk presidential election, jadi untuk menentukan calon itu adalah pada pemilu sebelumnya di DPR. Jadi aliansi bisa diakui setelah dan bisa dilakukan sebelum pemilu untuk kedua lembaga legislatif Dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Selain itu juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. secara teori kedaulatan rakyat menurut Imanuel Kant bahwa tujuan Negara itu adalah untuk menegakkan dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Hal tersebut memiliki pandangan yang sama dengan Grotius bahwa rakyatlah

¹¹ Sulaiman Nizam, *Politik Malaysia. Perspektif Teori dan Praktik*, University Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 2002, h. 82.

yang memiliki kedaulatan tertinggi. Berkaitan dengan konstitusionalitas ambang batas bahwa penerapan ambang batas tidak mengakomodir hak-hak rakyat seharusnya yang memiliki legitimasi rakyat bukan partai politik.

Pelaksanaan ambang batas secara praktik tidak memberikan perlindungan hak kepada masyarakat pada umumnya, ketidakadilan dan dominan kekuasaan yang terjadi sehingga tujuan demokrasi dalam suatu Negara tidak terwujud karena dalam konstitusi yang memiliki legitimasi adalah rakyat bukan partai politik. Ketentuan Pasal 222 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak relevan lagi dan merugikan hak-hak rakyat. Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai corong konstitusi seharusnya hadir untuk menjamin hak-hak konstitusi dengan mengkaji konstitusionalitas ambang batas terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat, Serta DPR sebagai wakil rakyat mempertimbangkan dalam rangka perbaikan terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang tidak mengakomodir hak-hak rakyat.

Jika ditinjau berdasarkan sistem presidensial di berbagai negara, bahwa pelaksanaan pemilu serentak diberbagai negara yang memberikan pembatasan dalam pengusungan calon presiden dan wakil presiden, tidak dianut dinegara manapun. Misalnya di negara Amerika Serikat dan di Filipina, bahwa pengusungan calon presiden di mulai di daerah atau negara bagian pengusulannya tanpa adanya ambang batas.

Hal ini jika dikaji secara sistem pemerintahan tidak ada kesesuaian serta konsekuensinya akan mengganggu stabilitas politik di Indonesia dikarenakan banyak pihak dirugikan misalnya partai politik yang memiliki suara sedikit dalam pemilihan sebelumnya tidak diberikan ruang yang besar serta kesulitan bagi masyarakat untuk memberikan haknya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pendapat yang diutarakan diatas, pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada perspektif konstitusi.

Berdasarkan Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Dalam hal ini penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu diusung oleh partai politik atau gabung politik dan hal tersebut merupakan konstitusional. Selanjutnya, latar belakang lahirnya ambang batas didasari atas asas kemanfaatan yaitu melihat pada efisiensi pelaksanaan pemilu. Efisiensi tersebut dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif berbicara mengenai angka-angka atau meminimalisir anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan adanya ambang batas dapat menutup kemungkinan pelaksanaan ambang batas dilakukan dua putaran. Sedangkan kualitatif aspek yang didasarkan pada pertanggungjawaban dari partai politik yang mengusungkan calon Presiden dan Wakil Presiden, hal ini lebih cenderung pada kualitas dalam pemilu tersebut. Tentunya harus dilaksanakan secara formal prosedur dan substansi prosedur.

Ambang batas diperlukan agar memiliki tolak ukur dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sehingga calon yang dihasilkan memiliki kualitas. Jika melihat penerapan ambang batas, bahwa ambang batas tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak melakukan money politik yaitu penyuapan dan keinginan yang merugikan warga Negara namun jika adanya cost politik (biaya politik) hal tersebut tidak ada masalah karena hal tersebut penting untuk membiayai struktural partai politik tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembatasan yang dilakukan merupakan amanat Pasal 6A UUD 1945 dan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa ambang batas tidak bertentangan sepanjang tidak melakukan money politik.

Penerapan ambang batas menghasilkan penguatan hubungan antara eksekutif dan legislatif dapat dilihat dalam bentuk check and balances misalnya; dalam hal fungsi anggaran, bahwa penggunaan anggaran diawasi oleh DPR, nah agar terlaksana penggunaan anggaran dengan baik, untuk itu dibina hubungan yang baik antara Presiden dan DPR. penetapan ambang batas ini tidak ada merugikan partai politik sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan ambang batas dapat diterima apabila pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan didasarkan Pasal konstitusi. Selain itu ditegaskan bahwa penerapan ambang batas sesuai dengan konstitusi, hal ini didasarkan :

Pertama, bahwa Penetapan ambang batas merupakan hasil kesepakatan (konsensus) bersama oleh koalisi yang berasal dari berbagai partai politik sejak pelaksanaan pemilihan umum Presiden setelah perubahan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Penetapan tersebut bertujuan untuk menghasilkan calon yang berintegritas dari representasi partai politik yang berkoalisi. Ambang batas

sangat diperlukan dalam menseleksi calon-calon yang memiliki kualitas dan kapasitas. Berdasarkan Pasal 6A (2) bahwa yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik dan gabungan partai politik, dijelaskan bahwa partai politik memiliki legitimasi untuk mengusulkan calon presiden berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang.

Kedua, Pemberlakuan ambang batas dengan tujuan efisiensi anggaran agar pemilihan umum dapat dilakukan satu putaran dan sekaligus pemilihan umum serentak. Tentunya efisiensi ini diukur dari kesiapan penyelenggara dan peserta calon yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum. Jika ditinjau dari rasionalitas dan kewajaran penerapan ambang batas pada pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya sangat wajar karena tidak ada acuan lain yang menjadi tolak ukur digunakan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas pada dasarnya untuk memperkuat hubungan presiden dan DPR meskipun pertanggungjawaban tetap pada rakyat.

Ada 3 (tiga) hal penting dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan penetapan ambang batas :

- a) Pola rekrutmen harus tetap dijalankan, hal ini untuk mencari calon yang lebih baik dan berkualitas melalui rekrutmen yang jujur dan terbuka (transparan).
- b) Koalisi yang dibangun harus benar-benar kuat, bukan karena kepentingan tetapi karena tujuan bernegara.
- c) Supaya mewujudkan efisiensi anggaran dan tidak dilakukan pemilihan umum 2 (dua) putaran.

Urgensi Dari Pengaturan Ambang Batas Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden.

Sejak Pemilu 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan.¹² Payung hukum atas pelaksanaan amanat konstitusi adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.¹³

Melalui Undang-Undang tersebut untuk pertama kalinya dalam hal pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui ambang batas (*presidential threshold*). Pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.¹⁴ Untuk pertama kalinya sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat di Pemilu 2004. *Presidential Threshold* merupakan konsep yang bertujuan untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil presiden berkualitas. Pengusulan ini dilakukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bertanggungjawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung.¹⁵ Dengan kebijakan ini merupakan kebijakan hukum yang terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *Legal Policy* oleh pembentuk Undang-Undang.¹⁶

Secara logika, belum ada dasar penggunaan 20 persen jumlah kursi di DPR dan 25 persen sah perolehan suara secara nasional, sebab persyaratan itu tidak dimiliki oleh partai politik peserta pemilu. Untuk pemilihan umum 2019, pemilihan presiden, DPR, DPD diselenggarakan secara serentak. Karena diselenggarakan secara serentak, maka persyaratan *Presidential Threshold* 20 persen menjadi suatu problematika. Bahwa *Presidential Threshold* 20 persen itu tidak rasional. Sebab angka 20 persen itu merujuk pada hasil pemilihan umum DPR dan DPD pada tahun 2014 yang sudah dipergunakan pada pemilihan Presiden 2014.

Di pihak lain, yang menyetujui 20 persen *Presidential Threshold* itu rasional, sebab yang mencalonkan presiden dan wakil presiden itu partai politik atau gabungan partai politik. Dilihat dari sisi prospektif masing-masing kedua pendapat tersebut menggunakan argumentasi yang secara logika masuk akal. Yang menjadi persoalan adalah, tahun 2019 itu adalah pemilihan umum serentak pertama kali. Karena ini pertama kali maka untuk menentukan *Presidential Threshold* menjadi terkesan mengarah pada kepentingan masing-masing pihak yang setuju atau pun menolak angka 20 persen itu.

¹² Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen ke 3 Pasal 6A ayat (1).

¹³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 angka 2.

¹⁴ Ibid, Pasal 5 ayat (4).

¹⁵ UU Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2018, h. 332.

¹⁶ Ibid

Undang-Undang Pemilu termasuk kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dikarenakan sifatnya yang berlaku umum dan abstrak. Undang-Undang Pemilu tersebut dibentuk bersumber dari kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga negara tertentu, yang diberikan dari pembentuk UUD ataupun oleh pembentuk Undang-Undang. Penciptaan wewenang baru tersebut adalah untuk dan atas nama yang diberi wewenang. Pemberian kewenangan tersebut melahirkan suatu tanggung jawab yang mandiri. Jadi, terdapat *original power* (*originair van macht*) yang melahirkan suatu *original power of legislation* (*originair wetgevendemacht*). Singkatnya, terdapat suatu kewenangan baru dalam suatu atribusi.¹⁷

Pembentuk Undang-Undang atau legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintah dalam hal ini adalah MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945), DPR sebagai lembaga legislatif (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945). Serta pemerintah (eksekutif) yang dapat mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, membahas RUU bersama DPR dan mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama (Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D).

Disahkannya Undang-Undang Pemilu adalah untuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 222 UU Pemilu yang memunculkan angka *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pemilu anggota DPR sebelumnya tersebut dimungkinkan dilakukan karena pembuat undang-undang memiliki kewenangan "*open legal policy*" atau kebijakan hukum terbuka. DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang berhak mengatur pengaturan lebih lanjut berdasarkan amanat konstitusi khususnya Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6).

Bahwa lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, MK menyatakan keberadaan *presidential threshold* adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Suatu pengaturan yang menurut Mahkamah termasuk ke dalam kategori "tata cara sebagai prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan *threshold* sebagaimana diamanatkan UUD 1945".

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, pengertian ini mencakup juga terkait bagaimana politik memengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibalik pembuat serta penegakan hukum tersebut. Politik hukum sebagai media bagaimana hukum harus mengakomodasi suatu tujuan masyarakat yang dirumuskan secara politik. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan memerlukan politik (kebijakan) dalam arti positif. Kebijakan dalam arti positif sebagai penjamin terdapat kepastian hukum (*rechtmatigheid*) maupun keadilan hukum (*doelmatigheid*).

Legal policy dapat dibedakan atas tiga sifatnya yaitu; makro, meso, dan mikro. *Legal policy* bersifat makro dirumuskan dalam suatu norma dasar yaitu UUD NRI 1945 sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro dilaksanakan dalam berbagai *legal policy* yang bersifat meso atau menengah melalui peraturan perundang-undangan. Sementara itu *legal policy* yang bersifat mikro dilakukan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Maka dari itu terciptalah peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional yang taat asas yaitu dibenarkan pada tataran *legal policy* yang makro.

Berdasarkan penjelasan konsep diatas maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan *legal policy* yang bersifat meso dengan berdasarkan pada pengaturan konstitusi khususnya pada Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6).

Dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), MK menyatakan adanya ketentuan norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketika suatu norma UU masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional dengan UUD 1945. Konsep *open legal policy* sendiri pertama kali digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, terkait dengan uji materi ketentuan persentase perolehan partai politik atau gabungan partai politik dari jumlah kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah pada pemilihan umum tahun 2004.

¹⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, 1996, Pedoman Teknik Perancangan PeraturanPerundang-Undangan, Citra Bakti Akademika, Bandung, h.16

Berdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi (MK) diatas, maka dapat dikatakan kebijakan hukum adalah suatu tindakan pembentuk UU dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kata terbuka dalam istilah kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk UU untuk mengambil kebijakan hukum.

Ketika norma hukum yang lebih tinggi memberi batasan- batasan tertentu, maka hal demikian menjadi rem bagi pembentuk peraturan perundang-undangan sehingga kebijakannya bersifat *close*. Adapun ketika norma hukum yang lebih tinggi menyerahkan atau mendelegasikan sepenuhnya pengaturan kepada norma hukum yang lebih rendah, atau bahkan tidak mengatur sama sekali, maka hal demikian membuat suatu kebijakan hukum bersifat *open*.

Dalam konteks ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu kebijakan tersebut dikatakan terbuka (*open legal policy*) karena dalam ketentuan konstitusi Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur oleh UU.

KESIMPULAN

Pengaturan ambang batas persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak secara tegas diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, hanya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, namun dalam Pasal 222 UU Pemilu mengatur Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh Kursi Paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah. Urgensi penentuan ambang batas syarat pengajuan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden agar mendapat dukungan dari Partai Politik Peserta Pemilu.

SARAN

Diharapkan perlu penyempurnaan Undang-Undang Pemilihan Umum mempertegas bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapatkan kursi di DPR dapat mencalonkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan penentuan ambang Batas dihapuskan dan disesuaikan dengan bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai politik, atau Gabungan Partai Politik tanpa penentuan ambang batas.

REFERENSI

- Abdul Razak, Analisis Hukum Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004.
- Achmad Ruslan, Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan Kehidupan Negara, Makassar, 2005.
- Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, Setara Press, Malang, 2015.
- Asep Warlan Yusuf, Pemerintah Berdasar Hukum, Jakarta, 2002.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Dahlan Thaib; jazim Hamidi; Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Hendra, Ahmad. "Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden." Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013.
- Jazim Hamidi, Hukum Perbandingan Konstitusi, Prestasi Pustaka Publisher, Malang, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, 2008.
- _____, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku I Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945) Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Miriam Budiarto, Demokrasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi Refika Aditama Bandung , 2010.

Muhammad Mukhtarrija; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Agus Riwanto, Inefektifitas Pengaturan Presidential Treshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 24 Issue 4, Oktober 2017.

Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi, Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis*, UII Press, Yogyakarta, 2015

Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018.

Setiawan Noerdajasakti, *Hukum Konstitusi (Dikursus Ketatanegaraan Paradigmatis)*, CV. Cita Intrans Selaras, Malang, 2015.

Sulaiman Nizam, *Politik Malaysia. Perspektif Teori dan Praktik*, University Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 2002.

Sodikin, *Pemilihan umum Serentak (Pemilihan umum Legislatif dengan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sietem Presidensial*. *Jurnal Rechtsvinding*, No. 1 Vol. 3 April 2014.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Citra Bakti Akademika, Bandung, 1996.

Peraturan perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.